

SOGI-FLL Normalizado en FPGA para la Sincronización con la Red Eléctrica en Energías Renovables

Ricardo Villalobos Mendoza, Héctor Juan Carlos López Tapia, Nimrod Vázquez Nava, Claudia V. Hernández Gutiérrez

Instituto Tecnológico de Celaya, Av. Tecnológico y A. García Cubas S/N A.P.57, C.P. 38010, Celaya, Gto.,
01(461) 611 75 75 Fax: 01(461) 611 79 79, ricardovime@gmail.com.

Resumen

La generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía química, mecánica, térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica. Esta generación se divide en dos tipos: No renovable y renovable. La energía renovable cuenta con sistemas autónomos y no autónomos, en estos últimos la energía generada es inyectada a la red; para poder hacer la inyección ambas energías deben de estar sincronizadas en fase θ y frecuencia ω , de no ser así se pone en riesgo el sistema de generación. De aquí nace la necesidad de contar con un sistema de sincronización capaz de indicar en todo instante el valor de fase θ y frecuencia ω de la red para realizar la inyección de energía sin problemas, para la sincronización se utiliza un integrador generalizado de segundo orden (SOGI) junto un lazo de amarre de frecuencia (FLL). La técnica de sincronización SOGI-FLL es simulada con el software PSIM; para la implementación digital se utilizó la plataforma MATLAB Simulink con Xilinx System Generator for DSP, posteriormente se realiza la exportación del diseño y se genera el lenguaje de descripción de hardware (VHDL), código para la implementación en un FPGA con el software Xilinx ISE Design Suite.

Palabras Clave: FPGA, Normalización, Red eléctrica, SOGI-FLL, Sincronización.

I. Introducción

La generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía química, mecánica, térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica. Esta generación se divide en dos tipos: No renovable y renovable. La energía renovable cuenta con sistemas autónomos y no autónomos, en estos últimos la energía generada es inyectada a la red; para poder hacer la inyección ambas energías deben de estar sincronizadas en fase θ y frecuencia ω , de no ser así se pone en riesgo el sistema de generación [1].

De aquí nace la necesidad de contar con un sistema de sincronización capaz de indicar en todo instante el valor de fase y frecuencia de la red para realizar la inyección de energía sin problemas, para la sincronización se utiliza un integrador generalizado de segundo orden (SOGI,

por sus siglas en inglés) junto un lazo de amarre de frecuencia (FLL, por sus siglas en inglés).

La técnica de sincronización SOGI-FLL es simulada con el software PSIM; para la implementación digital se utilizó la plataforma MATLAB Simulink con Xilinx System Generator for DSP, posteriormente se realiza la exportación del diseño y se genera el lenguaje de descripción de hardware (VHDL, por sus siglas en inglés), código para la implementación digital en un FPGA.

La técnica SOGI-FLL se adapta a la amplitud de la señal de referencia; el seguimiento de la amplitud es un problema, si la amplitud de la señal de referencia varia, también variará la energía entregada a la red, ya que con la señal sincronizada se realiza la modulación de ancho de pulso (PWM, por sus siglas en inglés). Es deseable una señal sincronizada con la red y

normalizada en amplitud para entregar la energía generada lo más constante posible en amplitud a la red. Para corregir este problema se coloca una estructura de normalización de amplitud en la señal de salida de la técnica SOGI-FLL.

El sistema es capaz de entregar una señal senoidal al control de un inversor DC/AC monofásico sincronizada en fase, frecuencia y normalizada en amplitud con la red eléctrica para lograr la sincronización de la energía generada y la energía de la red, sin importar factores de la red como:

- Armónicos.
- Variaciones de fase y de frecuencia.
- Variaciones de amplitud.

II. Desarrollo

A) Ubicación del sistema de sincronización

El ángulo de fase y la frecuencia de la red es información básica para los equipos de generación eléctrica conectados a ella. Para estas aplicaciones, la sincronización con la red eléctrica es esencial dado que las dos energías (tensión de red y tensión generada) deben de interactuar de una manera correcta y sincronizada, para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de generación.

En la Figura 1 se muestra la ubicación del sistema de sincronización en el cual consideramos que tenemos como ejemplo energía renovable solar fotovoltaica en DC. El sistema de sincronización tiene como señal de referencia la red eléctrica y se obtiene una señal senoidal sincronizada en fase θ , frecuencia ω , posteriormente se hace una normalización de amplitud de la señal de salida del sistema de sincronización para enviarla al control del inversor y generar la modulación por ancho de pulso (PWM) para el inversor.

Fig. 1. Esquema general del sistema de sincronización conectado a la red eléctrica.

El inversor mediante una técnica PWM genera la señal senoidal que utiliza para la inyección de energía. La etapa de control del inversor es esencial ya que con la estrategia adecuada de conmutación de los dispositivos semiconductores se define la salida senoidal que se desea.

La estrategia de conmutación consta de la generación de señales de control para activar o desactivar los semiconductores, determinando la cantidad de energía que se desea enviar a la salida. Una técnica de modulación muy utilizada para los inversores, es la modulación de ancho de pulso senoidal (SPWM, por sus siglas en inglés).

B) Modulación de ancho de pulso senoidal SPWM

Es una de las técnicas más empleadas para generar un PWM por su simplicidad. Consiste en comparar una señal senoidal a la frecuencia fundamental de salida conocida como moduladora y una señal triangular llamada portadora, ésta normalmente es de frecuencia mayor que la moduladora, ver Figura 2.

Fig. 2. Modulación de ancho de pulso senoidal.

Al tener generada la señal sincronizada con la red por medio de la técnica SOGI-FLL, la señal se manda hacia el control del inversor para generar el PWM del inversor, de tal manera que la energía generada estará sincronizada con la red.

Un ejemplo de la técnica SPWM se presenta en [2]. Esta topología es un inversor multinivel elevador alimentado en corriente para un sistema fotovoltaico monofásico, su configuración consiste en dos convertidores CD/CD elevadores conectados en serie permitiendo elevar el voltaje, seguido de una etapa de inversor puente completo el cual trabaja a baja frecuencia, ver Figura 3.

Fig. 3. Inversor multinivel elevador alimentado en corriente.

Utiliza una técnica de modulación SPWM generada por la comparación de dos señales portadoras triangulares desfasadas 180 grados y una señal moduladora senoidal rectificada para determinar las señales para la activación y desactivación de S1 y S2, ver Figura 4.

Fig. 4. Técnica de modulación para los interruptores S1 y S2.

C) Integrador generalizado de segundo orden SOGI

Su concepto viene de un integrador generalizado que utiliza señales senoidales, básicamente es un filtro adaptativo de frecuencia variable, como se presenta en [3, 4, 5]. La entrada v es la señal de referencia y las señales de salida son v' y qv' , la componente v' tiene la misma fase y magnitud que la señal v mientras qv' se encuentra desfasada 90 grados respecto a v' por lo cual las señales se encuentran en cuadratura, ω es la frecuencia central de resonancia de la estructura SOGI por lo tanto la estructura fue nombrada como generador de señal de cuadratura (QSG, por sus siglas en inglés), ver Figura 5.

Fig. 5. Estructura SOGI-QSG.

Donde sus funciones de de transferencia son:

$$SOGI(s) = \frac{v'}{k\varepsilon_v}(s) = \frac{\omega's}{s^2 + \omega'^2} \tag{1}$$

$$D(s) = \frac{v'}{v}(s) = \frac{k\omega's}{s^2 + k\omega's + \omega'^2} \tag{2}$$

$$Q(s) = \frac{qv'}{v}(s) = \frac{k\omega'^2}{s^2 + k\omega's + \omega'^2} \tag{3}$$

D) Técnica SOGI-FLL

En la literatura se encuentran diferentes métodos de sincronización como el lazo de amarre por fase (PLL, por sus siglas en inglés) para la sincronización de señales tomando como referencia a la red, estimando el ángulo de fase, como se muestra en [6, 7, 8, 9].

La técnica SOGI-FLL utiliza la estructura SOGI junto con la estructura el lazo de amarre por frecuencia (FLL), la unión de ambas estructuras forman esta técnica de sincronización, como se

muestra en [10, 11, 12], ver Figura 6. La técnica se basa proporcionar la frecuencia estimada ω' y no de la fase estimada θ' como generalmente lo hacen las técnicas de sincronización basadas en PLL's, la técnica SOGI-FLL no necesita los elementos básicos que tiene un PLL como es el oscilador controlado por voltaje (VCO, por sus siglas en inglés) para poderse ajustar a la frecuencia de la señal de referencia ya que únicamente necesita una frecuencia central de oscilación ω_{ff} , no tiene un control (PI), ni funciones trigonométricas lo cual es práctico para la implementación digital ya que es una de las técnicas de sincronización con el menor número de componentes.

La técnica SOGI-FLL proporciona un rápido y preciso seguimiento de frecuencia, incluso bajo la distorsión armónica, cambio de fase, variaciones de frecuencia y de amplitud.

Fig. 6. Técnica SOGI-FLL para un sistema monofásico.

La función de transferencia de la señal de entrada v y para la señal de error ε_v es:

$$E(s) = \frac{\varepsilon_v}{v}(s) = \frac{s^2 + \omega'^2}{s^2 + k\omega's + \omega'^2} \quad (4)$$

E) Estructura de normalización de amplitud

Para tener una señal senoidal normalizada en amplitud se necesita contar con una estructura la cual sin importar las variaciones de amplitud de la señal de referencia, la señal de salida permanezca con una amplitud constante.

Las señales en cuadratura de la técnica SOGI-FLL entran a la estructura de normalización de

amplitud para obtener la amplitud constante en la señal de salida V_{norm} . Esta estructura consta de un detector de voltaje pico de una onda senoidal, ver Figura 7.

La señal de salida V_{norm} se encuentra sincronizada en fase, frecuencia y con amplitud normalizada, por lo cual se obtiene la señal de salida deseada para realizar la modulación de ancho de pulso senoidal (SPWM) y poder inyectar la energía a la red de una manera constante.

Fig. 7. Estructura de normalización.

Donde:

$$v' = A (\text{Sin}^2 \omega t) \quad (5)$$

$$qv' = A (\text{Cos}^2 \omega t) \quad (6)$$

De las ecuaciones 20 y 21 podemos decir:

$$V_{norm}(cte) = A^2 \text{Sin}^2 \omega t + A^2 \text{Cos}^2 \omega t \quad (7)$$

Por lo cual tenemos:

$$V_{norm}(cte) = A^2 (\text{Sin}^2 \omega t + \text{Cos}^2 \omega t) \quad (8)$$

De la ecuación 23 por identidad trigonométrica:

$$1 = (\text{Sin}^2 \omega t + \text{Cos}^2 \omega t) \quad (9)$$

Para obtener la amplitud es:

$$A = \sqrt{A^2} \quad (10)$$

Por obtener la señal V_{norm} :

$$V_{norm}(cte) = \frac{A \text{Sin} \omega t}{A} \quad (11)$$

Donde se puede deducir:

$$V_{norm}(cte) = \text{Sin} \omega t \quad (12)$$

F) Simulaciones

En la Figura 8 se muestra la estructura de la técnica SOGI-FLL junto con la estructura de la normalización de amplitud en el software PSIM. Se modificó la estructura SOGI para colocar dos Offsets con un valor decimal de 2048 para que

las señales v' y qv' estén a la mitad de resolución del convertidor de 12 bits que se utilizó, el convertidor tiene un valor máximo decimal de 4095, esto es para evitar los desbordamientos y voltajes negativos.

Las salidas V y qV son las señales en cuadratura de la técnica SOGI las cuales son las señales de entrada a la estructura de normalización, se colocó una frecuencia central de oscilación ω_{ff} de 3.77 r/s lo cual es equivalente a 60 Hz debido a la frecuencia que maneja la red. Se realizó un cambio de amplitud de -50% del valor nominal (1000 a 500 valores decimales) y de frecuencia 60 a 65 Hz en la señal de referencia (señales $Vref_1$ y $Vref_2$).

Change = Cambio de frecuencia y amplitud.

En la figura 9 se muestra la forma en que se amarra la señal V con la señal $Vref$, cuando permanece a 60 Hz esta estable, cuando se realiza el cambio de frecuencia y de amplitud en la señal $Vref$ la señal V pierde un momento el amarre pero se vuelve a sincronizar. La señal $Vnorm$ también esta sincronizada en fase y frecuencia, la característica más importante es que la señal se encuentra normalizada en amplitud y se mantiene casi intacta cuando se realiza el cambio de amplitud en la señal $Vref$.

Fig. 8. Estructura SOGI-FLL con amplitud normalizada en PSIM.

Fig. 9. Simulación de la técnica SOGI-FLL normalizada en PSIM.

Donde:

$Vref_1$ y $Vref_2$ = Señales de referencia v .

V = Señal sincronizada v' .

qV = Señal en cuadratura qv' .

$Vnorm$ = Señal normalizada en amplitud.

w = Frecuencia estimada de la señal de entrada en Hertz ω' .

w_{ff} = Frecuencia central de oscilación ω_{ff} .

G) Metodología de diseño en FPGA

La implementación digital se realizó en un arreglo de compuertas programables en campo (FPGA, por sus siglas en inglés), es una plataforma que facilita la creación rápida de prototipos de diseño digital y buena opción para pasar los diseños del dominio analógico a digital.

En este caso se utilizó una tarjeta Basys2 Xilinx Spartan-3E-250 CP132. Los convertidores A/D y D/A utilizados para realizar las pruebas y los resultados experimentales cuentan con una resolución de 12-bits a 3.3 volts. La metodología que se utilizó para realizar el diseño digital se muestra en la Figura 10.

Fig. 10. Metodología para la implementación digital en el FPGA.

La técnica de sincronización SOGI-FLL es simulada con el software PSIM; para la implementación digital se utilizó la plataforma MATLAB Simulink con Xilinx System Generator for DSP, que crea una especificación de alto nivel con estándares de blocksets Simulink para el modelado del sistema, posteriormente se realiza la exportación y se genera el lenguaje de descripción de hardware (VHDL, por sus siglas en inglés), código para la implementación en el FPGA. En la Figura 11 se muestra el diseño de la técnica SOGI-FLL con la ayuda de la herramienta MATLAB Simulink [13, 14].

III. Resultados experimentales

La fuente de energía renovable manda DC al inversor DC/AC y se sincroniza con la red al momento que hace la SPWM por medio de la señal V_{norm} y se inyectará la energía a la red de una manera constante en amplitud sin problemas de desfaseamiento ni cruces por cero falsos. Para la implementación digital de la técnica de sincronización, se generó el diseño digital en MATLAB Simulink a partir de las simulaciones en el software PSIM, el diseño digital se exportó con Xilinx System Generator for DSP para crear el código VHDL para la programación de el FPGA.

Se utilizó una señal senoidal proveniente de un generador de funciones simulando la red, esta señal de referencia se encuentra montada con un componente de DC al convertidor A/D, con el fin de evitar los desbordamientos de palabra y voltajes negativos, las señales de salida del convertidor D/A tienen acoplamiento en AC en el osciloscopio para poder observar adecuadamente la frecuencia de las mismas. Adicionalmente para observar el desempeño del sistema se realizaron tres pruebas diferentes:

1. Transitorios.
2. Estado estacionario.
3. Barrido de frecuencia.

Fig. 11. Diseño digital de la técnica SOGI-FLL en MATLAB Simulink.

1. Transitorios

En la Figura 12 se muestra el transitorio de la técnica SOGI-FLL con amplitud normalizada, primeramente tenemos una ausencia de la señal de referencia V_{ref} , las señales de salida v' y V_{norm} comienzan a oscilar variando su frecuencia y su amplitud de tal manera que en un instante dado las señales V_{ref} , v' y V_{norm} se encuentran sincronizadas en fase y frecuencia, se debe destacar que la señal V_{norm} alcanza su amplitud máxima más rápido que la señal v' , el amarre con la señal V_{ref} también es más rápido.

En Figuras 13 y 14 se observa un cambio de frecuencia en la señal V_{ref} , las señales V_{ref} , v' y V_{norm} se encuentra sincronizadas, la señal ω' responde adecuadamente, este cambio de frecuencia es muy brusco ya que la frecuencia de la red eléctrica no varía mucho, pero se la prueba para observar el desempeño del sistema.

Fig. 12. Transitorio de amarre de la técnica SOGI-FLL con amplitud normalizada.

Fig. 13. Cambio de frecuencia de 60 Hz a 55 Hz.

Fig. 14. Cambio de frecuencia de 60 Hz a 65 Hz.

Las Figuras 15 y 16 muestran el comportamiento de las señales de salida ante variaciones de amplitud de $\pm 50\%$ en la señal V_{ref} . La amplitud de la señal v' se adapta a la amplitud de la señal V_{ref} . La señal V_{norm} se comporta como se observó en las simulaciones, la característica más importante es que la señal es casi inmune a los cambios de amplitud de la señal V_{ref} y su amarre permanece estable.

Fig. 15. Cambio de amplitud de +50% en la señal V_{ref} .

Fig. 16. Cambio de amplitud de -50% en la señal V_{ref} .

2. Estado estacionario

La Figura 16 muestra el comportamiento de las señales v' y V_{norm} cuando están en el estado estacionario, las señales v' y V_{norm} se encuentran sincronizadas con la señal V_{ref} .

Fig. 17. Estado estacionario de señales v' y V_{norm} .

La Figura 17 muestra la señal V_{ref} con la adición del 30% de amplitud del 3^{er} armónico. Las señales v' y V_{norm} se encuentran filtradas del componente de armónico. La figura 18 muestra 30% de amplitud del 3^{er} armónico en la señal V_{ref} , mientras que la figura 19 muestra el porcentaje del componente de armónico filtrado, la atenuación del armónico es aproximadamente de un 30% a un 3.19%. La adición del 30% de contenido armónico es algo muy excesivo, pero la prueba se realizó para probar el rendimiento del sistema.

Fig. 18. Adición del 30% del 3^{er} armónico en V_{ref} y señal v' filtrada.

Fig. 19. Porcentaje de contenido armónico en V_{ref} .

Fig. 20. Porcentaje de contenido armónico en V_{norm} .

La Figura 20 muestra la adición del 30% de amplitud del 10^o armónico en la señal V_{ref} , se puede observar que existen cruces por cero falsos en la señal V_{ref} , mientras que la señal V_{norm} no pierde el amarre, esta es una característica importante que hace la técnica de sincronización confiable.

Fig. 21. Adición del 30% del 10^o armónico en V_{ref} .

3. Barrido de frecuencia

En la Figura 21 se hace un barrido de frecuencia de 1 Hz a 300 Hz en la señal V_{ref} , la señal v' se encuentra sincronizada dentro de una banda de frecuencias cercanas a 60 Hz. En la Figura 22 se observa la señal V_{norm} ante el mismo barrido de frecuencia, una característica importante es que en la señal V_{norm} no varía su amplitud.

Fig. 22. Barrido de frecuencia de 1 Hz a 300 Hz en V_{ref} y comportamiento de v' .

Fig. 23. Barrido de frecuencia de 1 Hz a 300 Hz en V_{ref} y comportamiento de V_{norm} .

IV. Conclusiones

La técnica SOGI-FLL por si misma tiene el inconveniente de adaptarse a la amplitud de la señal de entrada. El sistema funciona como un filtro pasa-bandas, obteniendo buenos resultados en filtrar la señal de entrada ante los armónicos que se puedan presentarse en la red. Tenemos que generar una energía de calidad para realizar la

inyección a la red, se debe de cumplir con las normas que tiene comisión federal de electricidad (CFE) para equipos interconectados con la red.

La técnica de sincronización mantiene la amplitud de la señal de salida normalizada ante los cambios de amplitud que se puedan presentar en la red como se mostró en los resultados obtenidos. Con esta técnica se obtiene la señal de salida deseada, la señal se encuentra sincronizada a la red eléctrica en fase, frecuencia y con amplitud normalizada para utilizar la técnica de modulación SPWM.

La herramienta MATLAB Simulink y Xilinx System Generator for DSP que se utilizaron para generar y exportar el diseño digital fueron de gran ayuda para realizar la implantación digital en el FPGA, la metodología que se utilizó es útil ya que la implementación es rápida y se obtienen buenos resultados.

V. Referencias

- [1] Yong Hou, Fuyuan Xu, Wei Cheng, "A Sustainable Growth Model with the Utilization of Renewable-Energy", IEEE Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, International Conference on 21- 25 September 2007, pp. 5012 – 5015.
- [2] Pedro Gomes Barbosa, Henrique Antonio Carvalho, Márcio do Carmo Barbosa, Estevão Coelho, "Boost current Multilevel Inverter and its Application on single-phase grid-connected photovoltaic systems" Vol. 21 No.4, July 2006, pp. 1116-1124.
- [3] Mihai Ciobotaru, Remus Teodorescu, Vassilios G Agelidis, "Offset rejection for PLL based synchronization in grid-connected converters" in Proc. of APEC 2008, pp. 1611-1617.
- [4] Mihai Ciobotaru, Remus Teodorescu and Frede Blaabjerg, "A new single-phase PLL structure based on second order generalized integrator" in Proc. Power Electronics

- Specialists Conference, 2006. PESC'06. 37th IEEE, pp. 1-6.
- [5] Maria Jesús Díaz, Emilio Bueno, Raúl Mateos and Francisco J. Rodríguez, "FPGA Implementation of Harmonic Detector based on Second Order Generalized Integrators" in Proc. Industrial Electronics, IECON 2008, 34th Annual Conference of IEEE, pp. 2453-2458.
- [6] Antonio Nicastrì and A. Nagliero, "Comparison and evaluation of the PLL techniques for the design of the gridconnected inverter systems" in Proc. 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2010), Bari, Italia July 4–7 2010, pp. 3865-3870.
- [7] José Antonio Hoyo Montaña, Tesis doctoral: "Analysis and design of three phase reference generators and ac/ac converters to enhance power quality", departamento de ingeniería electrónica CENIDET, September 9, 2005, Cuernavaca, Morelos México, pp. 22-39.
- [8] Richard W. Wall, "Simple methods for detecting zero crossing" in Proc. of IECON, 2003, Vol.3, pp. 2477-2481.
- [9] Antonella Nagliero, Rosa A. Mastromauro, Marco Liserre, and Antonio Dell'Aquila, "Synchronization techniques for grid connected wind turbines" in Proc. 35th IEEE IECON 2010, pp. 4606–4613.
- [10] Pedro Rodríguez, Alvaro Luna, Ignacio Candela, Remus Teodorescu, and Frede Blaabjerg, "Grid synchronization of power converters using multiple second order generalized integrators" in Proc. 34th Annu. Conf. IEEE Ind. Electron., Nov. 10–13, 2008, pp. 755–760.
- [11] Pedro Rodríguez, Alvaro Luna, Raul Santiago Muñoz, Ion Etxeberria, Remus Teodorescu and Frede Blaabjerg, "A Stationary Reference Frame Grid Synchronization System for Three-Phase Grid-Connected Power Converters Under Adverse Grid Conditions" IEEE December 16, 2011, pp. 99-112.
- [12] Pedro Rodríguez, Alvaro Luna, Ignacio Candela, Ramon Mujal, Remus Teodorescu and Frede Blaabjerg, "Multiresonant Frequency-Locked Loop for Grid Synchronization of Power Converters Under Distorted Grid Conditions" IEEE Transactions On Industrial Electronics, vol. 58, no. 1, January 2011, pp.127-138.
- [13] Luo Zijun, Mary Kaye, Chris Diduch and Liuchen Chang, "Frequency measurement using a frequency locked loop" in Proc. Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2011 IEEE, pp. 917-921.
- [14] Min Ye, Taijun Liu, Yan Ye, Gaoming Xu, Tiefeng Xu, "FPGA Implementation of CORDIC-Based Square Root Operation for Parameter Extraction of Digital Pre-Distortion for Power Amplifiers" in Proc. Wireless Communications Networking and Mobile Computing (WiCOM), 6th International Conference on IEEE 2010, pp. 1-4.

VI. Autores

Ing. Ricardo Villalobos Mendoza es Ingeniero en Mecatrónica por la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato en 2011 y actualmente es estudiante de Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Celaya.

M. C. Héctor Juan Carlos López Tapia obtuvo el título de Ingeniero Electrónico y el grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya, actualmente es docente en el Instituto Tecnológico de Celaya.

Dr. Nimrod Vazquez Nava obtuvo el título de Ingeniero en Electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya en 1994, los grados de Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica y Doctor en Ciencias en Ingeniería Electrónica por

el CENIDET en 1997 y 2003, actualmente es profesor-investigador en el Instituto Tecnológico de Celaya e investigador nivel 1 en el SNI.

M.C. Claudia V Hernández Gutiérrez obtuvo el título de Ingeniero en Electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya en 1995 y el grado de Maestra en Ciencias en Ingeniería Electrónica por el CENIDET en 2000, actualmente es docente de Posgrado en el Instituto Tecnológico de Celaya.